

O‘ZBEKISTON VA XORIJIY (HINDISTON) OTM NODAVLAT OLIY TA’LIM MUASSASALARI BOSHQARUV TIZIMLARI O‘RTASIDAGI O‘RGANISH NATIJALARI

Rashidova Dilnoza Olim qizi

“Sambhram” universiteti MBA magestri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478921>

Annotatsiya

O‘zbekiston va Xorijiy OTM nodavlat oliy ta’lim muassasalari boshqaruv tizimlari o‘rtasidagi o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistondagi xorijiy va nodavlat OTMlarga davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi tasdiqlandi va shu o‘rinda Jamiyat ehtiyoji va ravnaq topishi uchun Xorijiy davlatlar bilan hamkorlik o‘rnatish IT sohasini rivojlantirish dolzarb va muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliya vazirligi tomonidan O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta’lim tashkilotlari va ularning filiallari hamda nodavlat oliy ta’lim tashkilotlariga davlat buyurtmasi parametrlarini shakllantirish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlanishi ayni muddoa Hindiston IT rivojini Jizzax “Sambhram” universiteti yetuk mutaxassislar yetishtirib chiqarish maqsad qilib qo‘yilgan.

Tayanch so‘z, iboralar: IT rivoji, davlat buyurtmasi, qarorlar ijrosi, parametrlarini shakllantirish, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish.

O‘zbekistondagi xorijiy va nodavlat OTMlarga davlat buyurtmasini shakllantirish tartibi tasdiqlanganligi o‘z o‘rnida hujjat Prezidentning 2021-yil 22-iyundagi “2021/2022-o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq ishlab chiqilganligi, Nizomda davlat buyurtmasi parametrlarini shakllantirish, uni moliyalashtirish, talabgorning kadrlar buyurtmachisi tizimida ishlashini tashkil etish tartibi nazarda tutilgan.

Unga ko‘ra, kadrlar buyurtmachilari o‘zlarining oliy ma’lumotli kadrlarga bo‘lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda har yili 15-yanvarga qadar o‘z tizimlari uchun kadrlar tayyorlash bo‘yicha buyurtmalarni ta’lim tashkilotlari va yo‘nalishlari kesimida shakllantiradi hamda 20-yanvarga qadar Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligiga taqdim etilishi, davlat buyurtmasi parametrlarini 30-mayga qadar o‘rganib chiqish va kelgusida tasdiqlanishi uchun Ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha davlat komissiyasiga kiritadi. Ta’lim tashkiloti kirish imtihonlari natijalari e‘lon qilingandan keyin 20 kun muddatda tasdiqlangan davlat buyurtmasi doirasida kadrlar tayyorlash uchun kadrlar buyurtmachilariga talabgorlarni saralash va shartnoma tuzish haqida yozma xabar beradi.

Ta'lim tashkiloti kadrlar buyurtmachilari tomonidan taqdim etilgan buyurtma doirasida kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plaganlarga o'qishni tamomlagandan so'ng kadrlar buyurtmachisi tizimida 5 yildan kam bo'lmagan muddat davomida ishlab berish sharti bilan o'qitish xarajatlarini qoplab beradi. Talabgorlarni o'qitish xarajatlari uchun mablag'lar kadrlar buyurtmachilariga har yili respublika budjetidan birinchi darajali budjet mablag'larini taqsimlovchilarga ajratiladigan mablag'larning cheklangan miqdorlari doirasida ajratiladi.

Xorijdagi ta'lim muassasalaridan O'zbekistondagi davlat OTMlarining mos va turdosh bo'lmagan ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirish taqiqlandi. Talabalar turmush qurganda, davlat xodimining ish joyi boshqa hududga ko'chirilganda uning turmush o'rtog'i yoki voyaga yetmagan farzandi o'qishini ko'chirishga ruxsat beriladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan talabalarning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish tartibi tasdiqlandi.

Xorijiy oliy o'quv yurtlaridan O'zbekiston davlat OTMlariga ta'limning mos va turdosh bo'lmagan yo'nalishlariga ko'chirishga yo'l qo'yilmaydi.

Xorijiy mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan (jumladan, xalqaro tan olingan reytinglarda birinchi 1 000 ta o'rindan birini egallagan) oliy ta'lim tashkilotlaridan davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh ta'lim yo'nalishlariga ko'chirishda:

- talabadan alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kasbiy (ijodiy) imtihonlar, boshqa ta'lim yo'nalishlari bo'yicha test sinovlari o'tkaziladi. Bunda, kasbiy (ijodiy) imtihonlar tegishli oliy ta'lim muassasasi tomonidan, test sinovlari Davlat test markazi tomonidan o'tkaziladi;
- test sinovlari va kasbiy (ijodiy) imtihonlar bo'yicha o'tish ballari har yili 15 iyulga qadar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda tizimida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirlik va idoralar tomonidan belgilanadi hamda Davlat test markazining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi;
- o'tish balidan past ball to'plagan talabalar bakalavriatga qabul qilishdagi tartibga muvofiq tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi;
- test sinovlari va kasbiy (ijodiy) imtihonlar natijalari Davlat test markazi hamda tegishli oliy ta'lim muassasasining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadi;

O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy va nodavlat OTM talabalari davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh bo'lmagan ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirishda tegishli bakalavriat ta'lim yo'nalishi uchun belgilangan tabaqalashtirilgan to'lov-kontraktning minimal miqdoriga teng

bo'lgan bir martalik to'lov amalga oshiradi. Mos va turdosh bo'lgan ta'lim yo'nalishlariga o'qishni ko'chirishda esa talabadan alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kasbiy (ijodiy) imtihonlar, boshqa ta'lim yo'nalishlari bo'yicha test sinovlari o'tkaziladi.

O'zbekistonda nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalarining diplomi tan olinadimi?

Hozirgi paytda mamlakatimizda qaysi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari abituriyentlardan hujjat qabul qilmoqda? Ular tomonidan beriladigan diplom davlat oliy ta'lim muassasalari diplomi bilan bir xil kuchga egami, ya'ni tan olinadimi?

Shu kabi savollarga Ta'lim inspeksiyasi matbuot xizmatidan quyidagi javoblar olindi:

- Bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari soni 29 taga yetdi.

Joriy yilda oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinayotgan talabalarning qariyb 10 foizdan ortig'i, ya'ni 20 000 ming nafarga yaqini aynan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari hissasiga to'g'ri keladi.

Ta'lim inspeksiyasi tomonidan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining rasmiy veb-sahifalari o'rganilganda, hozirgi kunda Toshkent shahridagi Singapur menejmentni rivojlantirish instituti, Ma'mun nomidagi jahon tillari instituti, TMC instituti hamda TEAM universiteti, Toshkent shahridagi Britaniya menejment universiteti, Toshkent xalqaro ta'lim universiteti kabi oliy ta'lim tashkilotlarida qabul jarayonlari davom etayotganligi ma'lum bo'ldi.

Ushbu muassasalarga oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatish uchun Ta'lim inspeksiyasi tomonidan belgilangan tartibda litsenziyalar rasmiylashtirilgan. Ular tomonidan berilgan diplom mamlakatimizdagi boshqa oliygothlariniki bilan bir qatorda tan olinadi.

- Xorijiy oliy ta'lim muassasasining diplomi O'zbekistonda tan olinishi uchun nimalarga e'tibor qaratish lozim?

- Taklif etilayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkiloti diplomining O'zbekistonda tan olinishi uchun avvalo, tashkilotning oliy ta'lim muassasasi sifatida faoliyat yuritishiga ruxsat beruvchi hujjati, ya'ni litsenziyasi mavjud bo'lishi kerak.

Qolaversa, oliy ta'lim muassasasi va uning ta'lim dasturlari vakolatli organlar tomonidan akkreditatsiyadan o'tkazilgan bo'lishi, muassasaning o'qitish shakli va ta'lim dasturlari O'zbekiston qonunchiligiga mos kelishini o'rganish lozim.

“Ta’lim to’g’risida”gi qonunga ko’ra, O’zbekiston hududida rasman tan olinadigan bakalavriat bosqichi kamida 3 yil, sirtqi ta’lim kamida 4 yil, magistratura esa kamida 1 yil muddat qilib belgilangan.

- Qaysi holatlarda xorijiy oliy ta’lim muassasasi diplomi O’zbekistonda tan olinmaydi?

- Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 24 iyuldagi 620-son qarori bilan tasdiqlangan xorijiy davlatlarda ta’lim olganlik to’g’risidagi hujjatlarni tan olish tartibi haqidagi nizomga asosan xorijiy davlatda ta’lim olganlik to’g’risidagi hujjatlar quyidagi holatlarda tan olinmaydi:

- xorijiy ta’lim to’g’risidagi hujjat berilgan davlatda uning egasiga O’zbekiston Respublikasidagiga qaraganda ta’lim olish va (yoki) kasbiy faoliyat bilan shug’ullanish uchun kam huquqlar berilgan bo’lsa (hujjat egasi ta’limning keyingi bosqichida o’qishni davom ettirish, kasbiy faoliyat bilan shug’ullanish huquqiga ega bo’lmasa);

- oliy ma’lumot O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilmagan ta’lim shaklida olingan bo’lsa;

Oliy ta’lim bosqichlarida:

- bakalavriat bo’yicha o’qish muddati uch yildan kam bo’lsa yoki Yevropa ta’lim tizimi asosida o’qish davomida 240 dan kam kredit to’plagan bo’lsa;

- magistratura bo’yicha o’qish muddati bir yildan kam bo’lsa;

- bakalavriat ta’lim yo’nalishlari va magistratura mutaxassisliklari qo’shib o’qitiladigan ta’lim dasturlari bo’yicha ta’lim olganda umumiy o’qish davri uch yildan kam bo’lsa.

Ayni sabablarga ko’ra, 2020 yilda 102 nafar, 2021 yilning o’tgan davrida 69 nafar murojaat qilganlarning diplomi sinovlarga chaqirilmasdan tan olish rad etilgan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-iyundagi PQ-5157-son “2021/2022 o’quv yilida O’zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga o’qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to’g’risida”gi qaroriga muvofiq O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag’allikni qisqartirish vazirligi, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi hamda Moliya vazirligi qaror qiladi:

1. O’zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta’lim tashkilotlari va ularning filiallari hamda nodavlat oliy ta’lim tashkilotlariga davlat buyurtmasi parametrlarini shakllantirish tartibi to’g’risidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Ushbu Nizom O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-iyundagi PQ-5157-son "2021/2022 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida"gi qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari hamda nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga davlat granti asosida kadrlarni tayyorlash bo'yicha davlat buyurtmasi (keyingi o'rinlarda — davlat buyurtmasi) parametrlarini shakllantirish tartibini belgilaydi.

1. Ushbu Nizomda quyidagi tushunchalardan foydalaniladi:

davlat buyurtmasi — vazirlik, davlat qo'mitalari, idoralar hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqqan holda shakllantiriladigan, davlat budjeti mablag'lari hisobidan o'qitish xarajatlari to'liq qoplab beriladigan oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan buyurtmalar portfeli;

ta'lim tashkiloti — Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan oliy ta'lim tashkilotlari reyestriga kiritilgan, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari hamda nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari;

talabgor — ta'lim tashkilotlariga kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan va o'qishni tamomlagandan so'ng kadrlar buyurtmachisi tizimida 5 yildan kam bo'lmagan muddat davomida ishlab berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan talaba;

kadrlar buyurtmachilari — oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda kadrlar tayyorlashga buyurtmalar beruvchi va kelgusida ushbu kadrlarni ish bilan ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olgan vazirlik, davlat qo'mitalari, idoralar va mahalliy davlat hokimiyati organlari.

2. Kadrlar buyurtmachilari o'zlarining oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda har yili 15-yanvarga qadar o'z tizimlari uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha buyurtmalarni ta'lim tashkilotlari va yo'nalishlari kesimida shakllantiradi hamda 20-yanvarga qadar Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligiga taqdim etadi.

3. Taqdim etilgan buyurtmalar O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tomonidan tahlil qilinib, umumlashtiriladi hamda kadrlar buyurtmachilari, ta'lim tashkilotlari va yo'nalishlari kesimida taqsimlagan holda davlat buyurtmasi shakllantiriladi.

4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi shakllantirilgan davlat buyurtmasi parametrlarini 30-

mayga qadar o'rganib chiqish va kelgusida tasdiqlanishi uchun O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasiga kiritadi.

5. Ta'lim tashkiloti kirish imtihonlari natijalari e'lon qilingandan keyin 20 kun muddatda tasdiqlangan davlat buyurtmasi doirasida kadrlar tayyorlash uchun kadrlar buyurtmachilariga talabgorlarni saralash va shartnoma tuzish haqida yozma xabar beradi.

6. Ta'lim tashkiloti Kadrlar buyurtmachilari tomonidan taqdim etilgan buyurtma doirasida kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plaganlarga o'qishni tamomlagandan so'ng kadrlar buyurtmachisi tizimida 5 yildan kam bo'lmagan muddat davomida ishlab berish sharti bilan o'qitish xarajatlarini qoplab berilishini taklif qiladi. Bunda, eng yuqori ball to'plagan shaxs tomonidan ushbu taklif rad etilgan taqdirda, taklif ro'yxat bo'yicha keyingi o'rindagi shaxsga beriladi.

Abituriyentlarning kirish imtihonlarida to'plagan ballari reyting bo'yicha e'lon qilinmaydigan ta'lim tashkilotlarida talabgorlarni saralash ta'lim tashkilotining tavsiyasiga ko'ra amalga oshiriladi. Bunda, talabgorni saralash bilan bog'liq jarayon uchun ta'lim tashkiloti mas'ul hisoblanadi.

7. Taklifga rozilik bildirgan talabgorlar haqidagi ma'lumotlar ta'lim tashkiloti tomonidan kadrlar buyurtmachisiga taqdim etiladi.

8. Kadrlar buyurtmachisi talabgorlar ro'yxatini o'rganib chiqib, ular bilan suhbat o'tkazishi mumkin.

9. O'qishni tamomlagandan so'ng 5 yildan kam bo'lmagan muddat davomida ishlab berish istagini bildirgan talabgor bilan kadrlar buyurtmachisi, talabgor va ta'lim tashkiloti o'rtasida uch tomonlama shartnoma (bundan buyon matnda shartnoma deb yuritiladi) tuziladi.

10. Shartnomada kadrlar buyurtmachisi, ta'lim tashkiloti va talabgorning huquq va majburiyatlari, shuningdek shartnoma shartlari bajarilmagan taqdirda tomonlar uchun javobgarlik nazarda tutilishi lozim.

Ma'lumki, mamlakatimizda so'nggi yillarda barcha sohalardagi keng ko'lamli islohotlar xalq bilan muloqot prinsipiga uyg'un va hamohanglikda amalga oshirilayapti. Ta'lim tizimidagi strategik o'zgarishlar ham bunga yorqin misol bo'la oladi.

Binobarin, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish, sohaga davlat-xususiy sherikchilikning samarali mexanizmlarini joriy etish, bu borada ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish bo'yicha qator yangiliklarga qo'l urildi. Bu bejiz emas. Sababi yaqin-yaqingacha ham tadbirkorlarga nodavlat ta'lim xizmatlari

ko'rsatish uchun litsenziya berishning markazlashib ketgani eng dolzarb va o'z yechimini kutayotgan muammolardan biri bo'lib kelayotgan edi.

Zero, davlatimiz rahbari ham qator chiqishlarida mazkur mazkur masalaga alohida to'xtalib, tanqidiy fikrlar bildirdi hamda tegishli vazirlik va idoralarga aniq topshiriqlar berdi. Bu borada Prezidentimizning 2017 yil 15 sentyabrdagi "Nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori muhim dasturilamalga aylandi.

Yurtboshimiz tomonidan belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan qator ishlar olib borilayapti. Xususan, tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda nodavlat ta'lim xizmatlarni ko'rsatish sohasidagi faoliyatni litsenziyalash tartibini takomillashtirish yo'lida fuqarolarning talab va istaklarini inobatga olgan holda qaror loyihasi tayyorlandi.

O'zbekiston va xorijiy (hindiston) otm nodavlat oliy ta'lim muassasalari boshqaruv tizimlari o'rtasidagi o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, har bitta O'zbekiston OTM talablariga rioya qilinishi va xorij tajribasini targ'ib qilish lozimligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'z bekistondagi barcha OTMlar kompleks o'rganiladi. Daryo.uz> 2022/02....
2. Xorijiy OTMlardan O'zbekiston OTM lariga ko'chirish... oliygoh.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-iyundagi PQ-5157-son "2021/2022 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida"gi Qarori
4. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 24 iyuldagi 620-son qarori bilan tasdiqlangan xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibi haqidagi nizomi.

